

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALAR FAOLIYATIDA MULTIFILMLARNING AHAMIYATI

Umarova Lola Emilovna

*Navoiy viloyati Karmana tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi
5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar hayoti faoliyatida multifilmlarning kelib chiqishi xususiyatlari va o'рни haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, tarbiya, ma'naviy-axloqiy, oila, tarbiyachi, farzand, multifiim.

Keywords: Education, shaxs, spiritual and moral, organization, cartoon.

Ключевые слова: Образования, человек, духовный-морал, организасия, мультфильмы.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning his-tuyg'ulari va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning turli o'yinlarni bajarishga kirishib keta olishi, o'zaro kelishib o'ynay olishi, bir-birining qiziqishini hisobga olishini nazarda tutib, ana shufaoliyati jarayonida xulq madaniyati tarkib toptirib boriladi. Xuddi shu jarayonda tarbiyachi faolligi juda muhim rol o'ynaydi. Avvalo, bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelar ekan u albatta ,nimanidur 'rganib ketishi kerak bo'ladi. Bolalarni tarbiya maskanida albatta birdaniga tezlik bilan mashg'ulotga jalb qilish kerak emas. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalarning ko'pchiligi o'yinqaroq va sho'x bo'lishadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning his-tuyg'ulari va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning turli o'yinlarni bajarishga kirishib keta olishi, o'zaro kelishib o'ynay olishi, bir-birining qiziqishini hisobga olishini nazarda tutib, ana shufaoliyati jarayonida xulq madaniyati tarkib toptirib boriladi "Tarbiyaning ilk bosqichida bolalar siymosida amaldorni ham, shoirni

ham, hunarmandni ham emas, insonni ko'rmog' zarur, keyin u inson bo'lgani holda oxir-oqibat u yoki bu kasbni egallaydi"

Maktabgacha yoshdagi bolalarning his-tuyg'ulari va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning turli o'yinlarni bajarishga kirishib keta olishi, o'zarokelishib o'ynay olishi, bir-birining qiziqishini hisobga olishini nazarda tutib, ana shufaoliyati jarayonida xulq madaniyati tarkib toptirib boriladi. Xuddi shu borada maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining eng ajralmas qismi hisoblangan va bolalarni mashg'ulot jarayonidan zeriktirib quymaydigan bolalar filmlaridan biri bu multafilmlardir. Chunki multafilmlar bolalarni ham mashg'ulotdan zerikkanda ovuntiradi ham bola hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar uchun yaratilgan bu multafilmlar bola hayoti uchun ijobiy va salbiy xususiyatlari borligi hammaga ma'lim. Mutifilmlarning bola hayotidagi roli va multafilmlar qanday qay tarzda paydo bo'lgan hozirda bolalar hayoti uchun qanchalik ijobiy multafilmlar namoyish etilmoqda bularning barisi bilan quyida to'xtalib o'tamiz. Multifilm - bu shaxsning (yoki guruhning) vizual tasviri, unda o'ziga xos jismoniy xususiyat ataylab bo'rttirilgan yoki haddan tashqari ta'kidlangan jarayondir. Multafilmlar odatda kulgili bo'lib, ko'pincha odamga qiziqish uyg'otish uchun ishlatiladi. Multifilm atamasining eng keng tarqalgan zamonaviy qo'llanilishlaridan biri televizor, kino, qisqa metrajli filmlar va elektron ommaviy axborot vositalariga tegishli. Garchi bu atama har qanday animatsion taqdimotda qo'llanilishi mumkin bo'lsa-da, ko'pincha bolalar dasturlariga nisbatan qo'llaniladi. Ularda odam shaklidagi hayvonlar, superqahramonlar, bolalarning sarguzashtlari va shunga o'xshash boshqa mavzular hikoyalarni aytib berish uchun ishlatiladi. 1940-yillarning oxiriga qadar multafilmlar kinoteatrlarda namoyish etilardi. O'sha paytda, hajviy va yangiliklar to'plami bilan ajratilgan ikkita to'liq metrajli filmlarni namoyish qilish odat tusiga kirgan. 1930-1950 yillardagi ko'plab komikslar katta ekranda ko'rish uchun mo'ljallangan edi. Televizorlar ommaviylasha boshlagach, kichkina ekran uchun multafilmlar ishlab chiqarila boshlandi.

Dastlabki multfilmlar qo'lda va qo'lda bo'yalgan pantomimalar ko'rinishida bo'lib, davomiyligi o'n besh daqiqa davom etdi. O'sha paytda soundtrack ishlatilishi mumkin edi va u rasm bilan to'liq sinxronlashtirildi. Multfilmlar ishlab chiqarish uchun suratga olish moslamalari ishlatilgan. Qo'lda chizilgan animatsiyani yaratish uchun multfilm mashinalari mavjud edi. Bunday qurilmalar animatsiya uchun maxsus dizaynda ishlab chiqarilgan bo'lib, vertikal o'rnatish va ushbu pozitsiyani ko'rish qulayligi uchun maxsus lupa bilan tavsiflanadi.¹ Professional multfilm mashinalarining dizayni alohida ommaviy axborot vositalarida ko'p qatlamli tasvirlarni yaratishga imkon berdi va yoritish uskunalari o'z ichiga oldi. Hozirgi vaqtda qo'lda chizilgan animatsiya uchun raqamli kamerali kompyuter yoki multfilm mashinasi ishlatiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasi bor: 2,5 yoshgacha har qanday raqamli kontent koni zarar. Ayrim mutaxassislar buni 3 yoshgacha cho'zadi. Taqiqning boisi — miya rivojlanishida ortda qolish ehtimoli yuqori.² Rossiyalik shifokor, psixologiya fanlari doktori Nadejda Mazurova: “Butun dunyoda multiplikatsiyaning aniq mezonlari yo'q. Ota-onalar o'zlariga yoqqanini bolaga tanlab beradi”, — deydi. Multfilmlarni mutlaqo yomon, taqiqlanishi shart mahsulot deyish ham noto'g'ri. Ko'pgina ta'limiy, bolaga tevarak-atrof, muloqot, kattalar dunyosi qonuniyatlarini o'rgatadiganlari uyda berilmaydigan bilimdan afzal. Lekin muayyan xalq bolalari o'z madaniyati, milliyligi, dunyoqarashi aks ettirilmagan multfilmlarga bog'lanib qolishi chindan xavotirlanarli. Multfilmlar bolaning asab tizimiga hech qanday vositasiz ta'sir qilishi ochiq haqiqat. *Agar siz bolalarning sho'xliklariga yo'l bermasangiz, unda hech qachon donishmandlarni voyaga yetkiza olmaymiz* (.Ж.Ж. Pycco)

“Yaponiyada bolani ekranga ‘mixlamalik’ uchun qiziq odat bor. Yangi ishlab chiqarilgan filmlarni namoyish etib, hammaning diqqatini o'shanga qaratgach, telekanalda uzatish shartta to'xtatiladi-da, qolgani kitob holida bosib chiqariladi. Yoshi kattalar ham birdek miriqib ko'radigan multfilmlarning davomini kitob holida

¹ Lex.uz Multfilmlarning paydo bo'lish tarixi

² Lex.uz. Multfilmlarning bola hayotidagi ahamiyati.

oilaviy o‘qib, bilib olaveradi. Sevimli multqahramonlarining taqdiriga qiziqqanlar asarning keyingi nashrlarini intiq kutadi. Bunda ham kitobxonlik, ham animatsion filmlar yaratish san’ati baqamti rivojlanaveradi”, — deydi

Shavkat Xoldorov.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Krutetskiy V.A. Pedagogik psixologiya asoslari. T.,.
2. Hasanboyeva O. va boshqalar – Oila pedagogikasi T.:Ilm Ziyo,2007.116–b
3. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
4. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
5. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
6. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
7. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
8. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
9. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
10. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261